

Zwischenbericht – Community Version

NFDI4Memory – Das Konsortium für die historisch arbeitenden Geisteswissenschaften

Seit März 2023 arbeitet das NFDI-Konsortium 4Memory darauf hin, die digitale Transformation der Geschichtsforschung voranzutreiben, indem es eine nachhaltige, FAIR-konforme Infrastruktur aufbaut, die Archive, Museen, Bibliotheken, Forschende und Datendienste im Bereich der historisch orientierten Geisteswissenschaften miteinander verbindet.

Mit 11 (Co-)Applicant-Institutionen und 76 Participants bringen wir verschiedene Einrichtungsarten und somit unsere gesamte Community zusammen und gehören damit zu den größten NFDI-Konsortien.

Innerhalb der NFDI arbeiten wir als sog. „[Humanities@NFDI](#)“ eng mit den anderen drei geisteswissenschaftlichen Konsortien NFDI4Culture, text+ und NFDI4Objects zusammen. Auch außerhalb der NFDI bestehen verschiedene [Koooperationen](#), u.a. mit zahlreichen [Fachinformationsdiensten \(FIDs\)](#).

Unsere Ziele

Zu unseren wichtigsten Zielen gehören ein verbesserter Umgang mit historischen Forschungsdaten, die vertiefte Zusammenarbeit zwischen Datenanbieter*innen und -nutzer*innen sowie die Neudefinition des Forschungsdatenmanagements (FDM) durch die Bereitstellung von Services, Weiterbildungs-Ressourcen und professionelle Beratung. Um diese digitale Transformation der Geschichtswissenschaften voranzutreiben, arbeiten wir an:

Dem NFDI4Memory Data Space: Eine zentrale Infrastruktur, die über 224.000.000 Datensätze über einen Knowledge Graph miteinander verknüpfen soll, damit Forschende Daten sowohl mit traditionellen als auch mit innovativen Methoden wiederverwenden können.

Einem kulturellen Wandel in den Geschichtswissenschaften: Förderung eines kulturellen Wandels in den historischen Geisteswissenschaften durch Schulungen zur Datenkompetenz, Unterstützung von Nachwuchswissenschaftler*innen und Förderung der FAIR- und CARE-Prinzipien, die speziell auf historische Daten zugeschnitten sind.

Ethischen und multiperspektivischen Standards: Entwicklung von Rahmenwerken für Datenethik, die nicht-europäische Perspektiven, Kolonialgeschichte und die Herausforderungen der mehrsprachigen Datenverarbeitung berücksichtigen, u.a. durch unsere Ethik-/Recht-Expert*innenrunde [ELSA4Memory](#).

Einem bewussten Umgang mit KI: Befähigung von Forschenden, die Chancen und Herausforderungen der künstlichen Intelligenz im Umgang mit historischen Daten zu nutzen.

Unsere Angebote für die 4Memory-Community

In den ersten drei Projektjahren konnten wir mittels zahlreicher Community-Aktivitäten sicherstellen, dass unsere Ergebnisse in der Community ankommen und gleichzeitig die dort vorhandenen Bedarfe abdecken.

Dazu gehörten Tagungsbesuche genauso wie von uns organisierte Veranstaltungen wie unser jährliches [Community Forum](#) und interaktive Formate wie unsere monatlich stattfindenden Sessions der „[Books to Bytes](#)“-Reihe.

Außerdem veranstalten wir regelmäßig [Summer Schools](#), die Personen aus Archiven, Museen, Bibliotheken und weiteren historisch arbeitenden Gedächtniseinrichtungen sowie historisch Forschende zusammenbringen, die sich mit dem Management von Daten sowie deren Bereitstellung für die (historische) Forschung beschäftigen.

Zudem haben wir spezielle Formate für Nachwuchswissenschaftler*innen entwickelt, wie z.B. unser [Promovierende-netzwerk](#), in dem Promovierende und Betreuende aus den historisch arbeitenden und datengetriebenen Geisteswissenschaften diskutieren und erproben, wie inhaltliche und formale Anforderungen an heutige und zukünftige Dissertationen aussehen können und sollten.

In zahlreichen Blogbeiträgen, Postern, Artikeln und Präsentationen haben wir unsere Arbeitsergebnisse vorgestellt. Außerdem haben wir eine Reihe an Weiterbildungsressourcen mit Trainingsmaterial, u.a. die sogenannten 4Memory Working Paper, entwickelt.

Unsere Publikationen sind in der [NFDI-4Memory-zenodo-Community](#) zu finden.

Durch unsere „[Incubator Funds](#)“-Ausschreibungen konnten wir zwölf neue Projekte fördern und vier neue Participant-Institutionen aufnehmen. Die 4Memory-Incubator Funds fördern innovative und experimentelle Projektideen, mit denen wir die bestehende Innovationskraft unseres Arbeitsprogramms strategisch erweitern und an die Bedarfe unserer Community anpassen.

Unsere Dienste & Ressourcen

Mit unserem Dienstportfolio unterstützen wir Forschende bei der Verarbeitung von Daten während des gesamten Datenlebenszyklus. Zusätzlich bieten wir Beratungen im Bereich Lehre und Forschung an.

Datenerfassung

Das von der NFDI4Memory im Rahmen des Incubator Funds geförderte Projekt „[ASR4Memory](#)“ hat für die Forschungscommunity ein Angebot zur automatischen, KI-gestützten Transkriptionen von audiovisuellen Forschungsdaten entwickelt. Ein fachlicher Schwerpunkt liegt auf den historisch arbeitenden Geisteswissenschaften. Mit diesem Service, der als Webanwendung oder Eigeninstallation nutzbar ist, können audiovisuelle Ressourcen aus heterogenen Quellen in verschiedenen Sprachen für unterschiedliche Forschungs-, Nachnutzungs- und Archivierungsszenarien automatisch transkribiert werden (in Abhängigkeit zu den verfügbaren technischen und personellen Kapazitäten). Die Forschungsdaten werden im Falle der Webanwendung datenschutzkonform ausschließlich auf lokal betriebenen Infrastrukturen der Freien Universität Berlin verarbeitet und nicht für das Training von KI-Modellen verwendet. Die Transkriptionspipeline ist an die Recherche- und Forschungsplattform „[Oral-History.Digital](#)“ angebunden.

[FactGrid, a database for historical research](#) ist eine Wikibase-Instanz, die Projekten der Geschichtswissenschaften Datenbankleistungen von der Erfassung bis zur Analyse über langfristige Vernetzungen von Forschungsdaten zur Verfügung stellt. Auf der Plattform arbeiten eine Vielzahl wissenschaftlicher Projekte von der Altorientalistik bis zur Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts mit gemeinsamen Normdaten und Ontologien zusammen, können ihre Daten aber dennoch frei modellieren, anreichern und für die Analyse kategorisieren. Alle Daten werden persistent adressiert und können kollaborativ bearbeitet werden. Die Wikibase-Instanz ist eine zentrale Grundlage für den Knowledge Graphen von NFDI4Memory.

Datenkuratierung

Der Historische Thesaurus (HIT) ist ein Information-Retrieval-Thesaurus für die historisch arbeitenden Geistes- und Kulturwissenschaften. Er ist sowohl auf den Einsatz in historischen Sammlungen wie in der historischen Forschung ausgerichtet und soll beide Bereiche stärker verschränken. Bezeichnungen werden regulär in mindestens vier Sprachen aufgenommen (Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch).

Das Register historischer und objektbezogener Vokabulare und Normdaten (R:hovono) bietet einen vertieften Überblick über Vokabulare und Normdaten, die für die historisch arbeitende Community von Relevanz sind.

Datenanalyse und -visualisierung

Bei der **Ontologie der historischen, deutschsprachigen Amts- und Berufsbezeichnungen (OhdAB)** handelt es sich um ein auf Tätigkeitsprofile und Anforderungsniveaus orientiertes Klassifikationsmodell für deutschsprachige Amts- und Berufsbezeichnungen. 47.000 historische Bezeichnungen sind über API/OpenRefine/CSV und Linked Open Data abrufbar. Der Datenbestand wird fortlaufend ergänzt und ist ab März 2026 im Terminologieservice der NFDI verfügbar.

Tool Registry for
Digital Humanities

Die **Tool-Registry für Digital Humanities** ist ein offenes, community-kuratiertes Werkzeug- und Methodenverzeichnis mit persistenten IDs auf Wikidata, die es erlauben Werkzeuge z.B. nach TaDiRAH zu klassifizieren und mit Publikationen zu verlinken.

Datenqualität und -dokumentation

NFDInspector

Der **NFDInspector** ist ein Tool zur Qualitätsprüfung von Erschließungsdaten aus Museen und Archiven auf Basis von Python. Entwickelt am Montanhistorischen Dokumentationszentrum (montan.dok) des Deutschen Bergbau-Museums Bochum mit der Förderung des NFDI4Memory Incubator-Funds 2024).

Datenzugang und -veröffentlichung

Die [NFDI4Memory FAIR Data Fellowships](#) bieten Unterstützung bei der Publikation von Forschungsdaten. Sie stehen historisch arbeitenden Geisteswissenschaftler*innen aller Karrierestufen und mit unterschiedlicher Erfahrung in den Digital Humanities offen, die Forschungsdaten aus individuellen oder kollaborativen Projekten mit der Community teilen möchten. Erfolgreiche Bewerber*innen erhalten eine einmonatige Förderung als remote-Stipendium und werden durch Expert*innen in den durchführenden Einrichtungen (DCH, DM, HI, IEG, HAB) bei der Vorbereitung ihrer Forschungsdaten für die Veröffentlichung unterstützt.

[RADAR4Memory](#) ist ein niedrighschwelliger, einfach zu nutzender und kostenloser Dienst zur nachhaltigen Veröffentlichung und Sicherung geschichtswissenschaftlicher Forschungsdaten. RADAR4Memory ermöglicht die Veröffentlichung jedes Datentyps und jedes Formats gemäß den FAIR-Prinzipien, unabhängig von der institutionellen Zugehörigkeit der Forschenden. Durch persistente Identifikatoren (DOI) und eine Aufbewahrungsfrist von mindestens 25 Jahren bleiben die Forschungsdaten langfristig verfügbar, zitierfähig und auffindbar.

Lehren und Lernen

[Frag 4Memory](#) bietet Forschenden in den historisch arbeitenden Geisteswissenschaften eine halbstündige, strukturierte Beratung zum Forschungsdatenmanagement und zu digitalen Arbeitsmethoden an. Im Rahmen der Sprechstunde werden individuelle Fragen der Nutzenden thematisiert. Die Beratung zielt darauf ab, erste Ansätze zur Lösung von Herausforderungen zu erarbeiten und gezielt auf weiterführende Ressourcen oder Expert*innen hinzuweisen.

Der [Historical Insight and Skills Training Online Catalogue \(HISTOCAT\)](#) ist eine kuratierte Sammlung von Lehr- und Lernmaterialien zum Erwerb und zur Vermittlung von Datenkompetenzen in den historisch arbeitenden Disziplinen.